

CARACTERIZAÇÃO DO ATO ILÍCITO E DO CRIME ESTELIONATO SENTIMENTAL

CHARACTERIZATION OF THE ILLEGAL ACT AND CRIME SENTIMENTAL FRAUD

Letícia Maria Soares Damasceno¹
Daniele Cristine Gadelha Moreno²

Resumo: Este artigo científico analisa o crime de estelionato sentimental. Um fenômeno emergente na sociedade contemporânea. O estudo explora a natureza deste crime abordando decisões judiciais em casos concretos, suas implicações legais, e os desafios enfrentados na sua identificação. A pesquisa foi conduzida através de uma revisão sistemática da literatura jurídica, bem como de decisões judiciais relacionadas ao estelionato sentimental. A análise dos dados foi realizada utilizando métodos qualitativos. Os resultados indicam que o estelionato sentimental é um crime complexo que envolve a exploração das emoções da vítima para obter vantagens financeiras. No entanto, a falta de legislação específica e a dificuldade em provar a intenção fraudulenta tornam difícil a persecução deste crime. O artigo conclui que é necessário um maior entendimento e conscientização sobre o estelionato sentimental, bem como uma legislação mais robusta para proteger as vítimas e punir os infratores.

Palavras-chave: Estelionato, Golpe, Ato Ilícito

Abstract: This scientific article addresses the characterization of the illegal act and crime of sentimental fraud, an emerging phenomenon in contemporary society. The study explores the nature of this crime addressing court decisions in concrete cases, its legal implications, and the challenges faced in its identification. The research was conducted through a systematic review of legal literature, as well as court decisions related to sentimental fraud. The data was analyzed using qualitative methods. The results indicate that sentimental fraud is a complex crime that involves exploiting the victim's emotions in order to obtain financial advantages. However, the lack of specific legislation and the difficulty in proving fraudulent intent make it difficult to prosecute this crime. The article concludes that there is a need for greater understanding and awareness of sentimental fraud, as well as more robust legislation to protect victims and punish offenders.

Keywords: Fraud, Scam, Unlawful Act

¹Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA – CE. E-mail: leticiasoesdamasceno@outlook.com

²Orientadora do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA – CE. E-mail: danielecristine@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O Estelionato Sentimental visa obter vantagens, ilicitamente, em prejuízo de outrem, o agente por meio de fraude mostra-se confiável, no entanto quer apenas se apropriar de bens ou valores, após a conquista do proprietário, que pode ser homem ou mulher, e que está enganado em um sentimento de credibilidade para com o golpista. O tema a ser apresentado tem importância tanto no Direito Civil quanto no Direito Penal. Isso, porque traz implicações no patrimônio da vítima, tornando possível a busca por indenização quanto aos possíveis danos materiais e morais provocados pelo golpe, além de suas consequências penais, uma vez que se trata de uma fraude ardis com o fim de obter vantagens indevidas.

Ao longo dos anos aumentaram os debates sobre a temática arguida, cada vez mais recorrente, mas a regulamentação específica ainda não existe e, a maioria das condutas registradas são fraudes de cunho econômico. Diante desse cenário têm-se a seguinte indagação: Quais os requisitos caracterizadores do Estelionato Sentimental no Direito Brasileiro?

A partir da percepção de um grande número de ocorrências de golpes sentimentais, comentados pelas pessoas, o presente artigo analisa a conformação do estelionato sentimental de acordo com a configuração típica de estelionato no direito brasileiro por meio de casos concretos.

Tem-se por objetivos específicos discutir a possibilidade de caracterização da responsabilidade civil nos casos de estelionato sentimental; compreender as características do estelionato sentimental; identificar como o direito civil e o direito penal estabelecem atos normativos diante do estelionato sentimental; analisar as decisões jurisprudenciais nos casos de estelionato sentimental.

A metodologia adotada para a realização deste estudo se trata de uma revisão bibliográfica que consiste na análise de livros doutrinários, publicações científicas e jurisprudências relevantes, fornecendo embasamento teórico e prático sobre o tema.

Quanto a justificativa, a relevância deste estudo proporciona uma importante contribuição para suprir as lacunas do assunto no meio acadêmico. A importância de um estudo dessa envergadura permeia não somente um conflito ou aborrecimento amoroso, mas obter informação sobre a indenização dos danos materiais e, ou, morais ser possível nesses casos, bem como o processamento no âmbito criminal.

A seguir será analisado a tipificação do estelionato no Direito Penal Brasileiro, bem como as características do estelionato sentimental.

2. OS FUNDAMENTOS DA CONFIGURAÇÃO TÍPICA DO ESTELIONATO NO DIREITO PENAL BRASILEIRO E AS CARACTERÍSTICAS DO ESTELIONATO SENTIMENTAL

Estelionato representa modalidade de crime patrimonial mediante fraude, vez que, ao invés da clandestinidade, ameaça ou violência à pessoa, o autor se vale do engano ou o emprega para que a vítima, inadvertidamente, se deixa espoliar, configurando, assim, forma "evoluída" de captação do alheio (HUNGRIA, 1932).

Um dos fundamentos principais na vida e no direito é o da dignidade da pessoa humana que está na Constituição Federal, bem como o crime contra o patrimônio disposto no Código Penal, artigo 171, “como obter vantagem ilícita” de forma arditosa, com artifícios de má-fé, distante da ética, com foco nos bens materiais, de forma abusiva (SANTOS, 2020).

Como o crime patrimonial que é, o estelionato é tratado no capítulo VI, do Título II, da Parte Especial do Código Penal com a seguinte rubrica: “Do Estelionato e das outras Fraudes”. Portanto, o estelionato nada mais é que fraude. Tem assim a seguinte redação:

“Art. 171: Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa”. (Código Penal).

Na origem, a ação penal no estelionato era pública incondicionada. Porém, a partir da alteração promovida pelo chamado "Pacote Anticrime" (Lei 13.964/19) a ação passou a ser, em regra, pública condicionada à representação do ofendido. Atualmente o § 5º, do artigo 171, CP determina que “somente se procede mediante representação”. (Código Penal). Excepcionalmente, a ação continua pública incondicionada nos seguintes casos: se a vítima for a administração pública direta ou indireta; criança ou adolescente; pessoa com deficiência mental; maior de 70 anos ou incapaz (artigo 171, § 5º, incisos I a IV, Código Penal). (CABETTE, 2023).

Não há nenhuma previsão quanto a referência sentimental no tipo penal do estelionato no Código Penal, mas a jurisprudência entende que o meio fraudulento empregado pode ser o afetivo. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que o estelionato é um crime de forma livre que pode ser cometido por qualquer meio pelo agente e, na hipótese de estelionato sentimental, a fraude utilizada é o próprio relacionamento afetivo, concluindo que “merece maior reprovação a conduta do paciente de se valer do relacionamento íntimo que possuía com a vítima para a prática do delito.” (BERLINI, 2022, online).

A definição e caracterização de “estelionato afetivo” tem origem na jurisprudência e artigos científicos, assim como no código penal e na

doutrina de direito penal quanto à definição de conduta tipificada como estelionato, em razão da ausência de regulamentação normativa específica sobre este tópico (SILVA et al., 2022, p. 326).

O Projeto de Lei 6.444/2019 proposto perante a Câmara dos Deputados pelo então Deputado Federal Júlio César Ribeiro para este tipo de estelionato: “Altera o art. 171 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, para dispor sobre o estelionato sentimental”.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Esta lei acrescenta dispositivo ao art. 171 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, a fim de tipificar o estelionato sentimental.

Art. 2º O art. 171 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VII:

“Art. 171 -

.....

§2º.....

.....

Estelionato sentimental

VII - induz a vítima, com a promessa de constituição de relação afetiva, a entregar bens ou valores para si ou para outrem.

[...]” (Projeto de Lei 6.444/2019).

Em agosto de 2023 o Projeto de Lei 2.254/2022 proposto pelo Deputado Federal Marcelo Belinati que altera o Código Penal foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O projeto, que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, aumenta a pena de estelionato e prevê novas formas do crime, deverá ser analisado pelo Plenário do Senado. O texto visa incluir no Código Penal variações do estelionato, dentre elas o estelionato sentimental (Agência Senado).

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º Esta Lei altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para recrudescer o tratamento penal dispensado aos crimes de extorsão, de estelionato e de fraude no comércio, e a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos), para incluir o crime de estelionato contra idoso ou vulnerável no rol dos crimes hediondos.

Art. 2º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar com as seguintes alterações:

[...]

“Art. 171.

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

.....

§ 2º

Estelionato sentimental

VII - induz a vítima, com a promessa de constituição de relação afetiva, a entregar bens ou valores para si ou para outrem.

[...]” (Projeto de Lei 2.254/2022).

Segundo Coelho (2023) o estelionato sentimental atinge questões: patrimonial e moral, causando danos financeiros e depreciando a dignidade da pessoa vítima, devido à manipulação

emocional em jogo, provocando a necessidade de uma legislação específica, pois o pressuposto existente trata praticamente da preocupação patrimonial, quase que ignorando o lado emocional da pessoa.

Configura-se como tentativa a conduta fraudulenta sem a consecução da vantagem, pois a consumação do crime ocorre com a obtenção da coisa ilícita, “consuma-se o estelionato com a obtenção da vantagem ilícita, em prejuízo alheio” como confere Macri e Macri Júnior (2022, p. 60).

Muitos golpes são perpetrados por *scammers*, traduzindo do inglês significa golpistas, que utilizam a internet como ferramenta para aplicar fraudes dos mais variados tipos, dentre eles, o “romance scam”, onde os criminosos se valem do estelionato sentimental para atrair as vítimas. O golpe se tornou bastante associado à Máfia da Nigéria, uma organização criminosa internacional que aplicou diversos golpes no Brasil.

Os criminosos praticavam estelionato na modalidade de antecipação de recursos, por meio de redes sociais e sites de namoro virtual. Uma vez iniciado o relacionamento, o estelionatário, alegando morar fora do Brasil, afirmava ter enviado um presente que só poderia ser retirado pela suposta namorada mediante o pagamento de taxas alfandegárias, com o depósito da quantia em uma conta corrente por ele indicada (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, 2017).

Os *scammers* são grupos de criminosos, golpistas virtuais, que por intermédio da internet demonstram serem pessoas que pensam no futuro, pensam em compor uma família e até casar. Aí, se identifica a má-fé do *scammer*, se aproveitando da crença de outra pessoa intencionalmente, para obter dinheiro, riquezas em um relacionamento durável, por meses, para consolidar a confiança (RONDON FILHO; KHALIL, 2021).

O estelionato sentimental é um tipo de manipulação em que os corruptores utilizam as relações afetivas que as vítimas acreditam serem baseadas na confiança, boa vontade, lealdade, honestidade, para estabelecer vínculos afetivos para fraudar, obter benefícios e causar prejuízos econômicos e dano à vítima (MOURA; DUTRA, 2022).

Tudo porque a pessoa tem o que se chama de “conduta de boa-fé” para o direito, porque popularmente diz-se que a vítima pode ter “carência afetiva”, a qual pode levar a um alto nível de vulnerabilidade (MOURA; DUTRA, 2022).

No próximo tópico será apresentado como é apurada a caracterização da responsabilidade civil no estelionato sentimental.

3. CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL NOS CASOS DE ESTELIONATO SENTIMENTAL

Segundo Castro (2022) a responsabilidade civil resulta da prática ilícita de algo causador de dano obrigado a restaurar a outrem, pecuniariamente ou não, que consta no Código Civil brasileiro, dispostos nos arts. 186, 187 e 927.

Os elementos tradicionais da responsabilidade civil são a conduta do agente (comissiva ou omissiva), a culpa em sentido amplo (englobando o dolo e a culpa stricto sensu), o nexo de causalidade e o dano causado. Seguindo essa construção, o Direito Civil pátrio continua consagrando como regra a responsabilidade com culpa, denominada responsabilidade civil subjetiva (TARTUCE; 2019, p. 450).

A descrição de estelionato no Código Penal tem sido usada para embasar processos de indenização por estelionato sentimental, uma vez que ajuda a entender a natureza enganosa da ação praticada pelo golpista, que deve ser adequada e proporcional para alcançar seu objetivo de ganho financeiro. Este ato induz a vítima, de forma quase incontrolável, a transferir seu patrimônio para o agente (BERLINI, 2022).

O objeto jurídico é o patrimônio, porém quando este objeto está vinculado às relações afetivas este se caracteriza sob aspectos subsidiários e subjetivos como a proteção e fidelidade, em caráter secundário, pois o objeto é material. Entendendo-se ser difícil a sua caracterização devido à prova de obter um bem de alguém que está no relacionamento e pode doar por amor (CASTRO, 2022).

A perspectiva aqui apresentada enfatiza a importância de caracterizar o erro da vítima, resultante da manipulação e distorção da realidade pelos meios enganosos empregados pelo golpista. Este erro leva a vítima a atuar com base em falsa realidade, transferindo seus bens baseada em confiança construída por meio de fraude. Importante ressaltar que esse erro não se confunde com culpa, pois a vítima não age de forma autônoma (BERLINI, 2022).

Dessa forma, quando a vítima estabelece acordos legais com o agente, seja por meio de doação de bens ou empréstimo de dinheiro, ela está agindo sob a influência de um vício que questiona a validade desses contratos. Ou seja, a vítima está agindo contra seus próprios interesses devido a uma percepção distorcida da realidade, influenciada pela pessoa com quem mantém um vínculo íntimo. Essa ação é, portanto, impulsionada por engano. Os acordos feitos nesse contexto que são comprovadamente baseados em um erro de consentimento, tendo o engano como causa, podem ser anulados de acordo com o artigo 145 do Código Civil (BERLINI, 2022).

Art. 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa. (Código Civil).

Contudo, assim como a responsabilização penal, simplesmente anular o contrato não recompensa totalmente a vítima pelos danos do estelionato sentimental. Portanto, a Responsabilidade Civil parece ser a alternativa mais adequada para a vítima, embora isso não exclua a possibilidade de ela buscar outros meios ou combinar soluções.

Se alguém sofrer algum dano, poderá ajuizar apenas ação de indenização contra o agente do fato. Para o juiz condenar alguém a pagar indenização, não é necessário que exista condenação criminal. Sendo assim, a redação dada no art. 927 do Código Civil:

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. (Código Civil).

Sobre a responsabilidade civil e penal, Aguiar Dias explica:

“Para efeito da punição ou da reparação, isto é, para aplicar uma ou outra forma de restauração da ordem social é que se distingue: a sociedade toma conta daquilo que a atinge diretamente, deixando ao particular a ação para restabelecer-se, à custa do ofensor, no estado anterior a ofensa (...) isto porque o Estado ainda mantém um regime político que explica a sua não intervenção. Restabelecida a vítima na situação anterior, está desfeito o desequilíbrio experimentado.” (ALEIXO, 2015).

De acordo com o Princípio da Intervenção Mínima ou Ultima ratio, a criminalização de condutas só ocorrerá quando nenhum outro ramo de Direito tutele determinada matéria.

Quando o legislador tiver a pretensão de punir uma das partes, não precisa se valer dos meios mais rígidos, o ramo do Direito Civil tem suficientes formas de resolver a questão, principalmente a moral decorrente do engano (SOUSA; CEREWUTA, 2022).

É importante chamar a atenção que a pessoa tem a liberdade de começar assim como terminar o relacionamento no momento em que houver uma dúvida e, nesse caso, nem sempre é necessário o ressarcimento pecuniário das despesas ocorridas durante o namoro (SOUSA; CEREWUTA, 2022).

No quarto tópico será analisado os entendimentos dos tribunais superiores sobre o estelionato sentimental.

4. ANÁLISE DE CASOS CONCRETOS: AS DECISÕES JURISPRUDENCIAIS DO ESTELIONATO SENTIMENTAL

Em 2012 foi lançado um aplicativo “Tinder” fácil de ser operado, mas que por meio de fotografias expõe uma pessoa de tal forma que os visitantes acreditam na performance exibida. Um farsante conseguiu seduzir várias pessoas com empréstimos de dinheiro e cartões de crédito para ele. Com ampliação dos valores de créditos rapidamente ele conseguia apurar altos valores. (SILVA *et al.*, 2022).

No estudo de Gennarini (2020) são sugeridas frases como: “Cuidado ao se expor nas redes sociais e nos aplicativos de relacionamentos”. “Todo cuidado é pouco”. “Não doe valores”. “Nem empreste documentos”. “Arquive conversas de aplicativo de mensagens, e-mails e bilhetes”. O que significa que tamanha é a vulnerabilidade daqueles informantes do estudo, pois pelas orientações dá pra entender quanto a boa-fé está consignada a todos os contatos dentre os usuários desses aplicativos.

Em Gonçalves (2022) é apresentada uma pesquisa em que o golpe do amor – estelionato sentimental – ganhou muito destaque durante a pandemia. As pessoas em casa, gerando ansiedade diante de tantas incertezas, obtiveram os seguintes resultados: “as mulheres belas e sedutoras apresentaram uma conversa envolvente”; bem como, a notícia de que “mulheres bonitas eram usadas por quadrilha para golpes em Prefeituras”; “Brasileira acha que namora músico grego e perde R\$ 880 mil reais”; “Uma vítima homem informou que passou 15 anos enganado, achando que namorada Alexandra Ambrósio e perdeu 700 mil euros”.

Apesar da falta de legislação específica, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais empregou o artigo 171 do Código Penal de forma análoga em caso que configurou estelionato afetivo, como confere o acórdão a seguir:

2. “O estelionato afetivo é uma prática que se configura a partir de relações emocionais e amorosas, cujo conceito se toma por empréstimo daquele definido no artigo 171, do Código Penal. Quando o agente se utiliza de meio ardil para obter vantagem econômica ilícita da companheira, aproveitando-se da relação afetuosa, está configurado o delito de estelionato.” (Acórdão 1141866, 20170710039550 APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGE LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/11/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: 117/142).

Muitos estudos no Brasil tomaram como base para classificar o estelionato sentimental o processo que se consumou na condenação de um homem a ressarcir a ex namorada. Foi a primeira vez que o termo estelionato sentimental foi empregado no ordenamento jurídico brasileiro e, ocorreu em 2015, em um processo que tramitou face a 7º Vara Cível de Brasília,

despertando olhares para a melhoria da legislação e, também, os cuidados em não deixar ocorrer nas relações amorosas as fraudes. O processo foi remetido para a 5ª Turma Cível do Distrito Federal, que conservou a sentença do juízo “a quo” e gerou a seguinte jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. TÉRMINO DE RELACIONAMENTO AMOROSO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ABUSO DO DIREITO. BOA FÉ OBJETIVA. PROIBIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. (...) depreendendo-se que a autora/apelada efetuou continuadas transferências ao réu; fez pagamentos de dívidas em instituições financeiras em nome do apelado/réu; adquiriu bens móveis tais como roupas, calçados e aparelho de telefonia celular; efetuou o pagamento de contas telefônicas e assumiu o pagamento de diversas despesas por ele realizadas, assim agindo embalada na esperança de manter o relacionamento amoroso que existia entre os ora demandantes. Corrobora-se, ainda e no mesmo sentido, as promessas realizadas pelo varão-réu no sentido de que, assim que voltasse a ter estabilidade financeira, ressarciria os valores que obteve de sua vítima, no curso da relação. 2. Ao prometer devolução dos préstimos obtidos, criou-se para a vítima a justa expectativa de que receberia de volta referidos valores. A restituição imposta pela sentença tem o condão de afastar o enriquecimento sem causa, sendo tal fenômeno repudiado pelo direito e pela norma (...). (TJ-DF. Acórdão n.866800, 20130110467950APC, relator: CARLOS RODRIGUES, revisor: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2015, publicado no DJE: 19/5/2015. P. 317).

A ampliação da discussão desse tema já está no judiciário de vários estados e o Tribunal de Justiça do Paraná não concorda que o rompimento de uma relação amorosa pode constituir o estelionato sentimental, havendo necessidade de que os danos morais devam ocorrer junto ao material, comprovadamente. Então, o acórdão apresenta o seguinte texto:

Apelação cível - ação de indenização por danos material e moral - relacionamento amoroso desfeito - ausência de comprovação do ilícito - mero infortúnio amoroso - alegada ocorrência de dilapidação do patrimônio da autora - falta de provas irrefutáveis quanto à responsabilidade exclusiva do requerido - autora que não se desincumbiu de seu ônus probatório - inteligência do artigo 333, I, do CPC - ressarcimento indevido - reiteração do dano moral - abalo emocional decorrente do rompimento dentro dos padrões da vida cotidiana - indenização indevida. Recurso desprovido. (TJPR - 9ª C. Cível - AC - 1045907-7 - Realeza - Rel.: Desembargador José Augusto Gomes Aniceto - Unânime - J. 17.10.2013)

Em julho de 2022, em sede de habeas corpus onde o indivíduo foi preso por estelionato ligado à violência doméstica, o ato mencionado se aproxima do que chamamos de estelionato sentimental. Isso porque o infrator planejou sua ação com a vítima visando ganhos financeiros ilegais. Vejamos:

HABEAS CORPUS Nº 757484 - MG (2022/0223468-3) DECISÃO Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de M(...) em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE

JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (HC n. 1.0000.22.151559- 6/000).

(...) Conforme se depreende dos autos, o paciente, supostamente, utilizando-se do mesmo modus operandi passou-se por pessoa idônea para se envolver amorosamente com as vítimas e, valendo-se da confiança destas, as convenceu a realizar transações financeiras tais como contratação de empréstimos e financiamento de veículos, de modo que os lucros de tais 'investimentos' eram por ele apoderados. (STJ – HC: 757484 MG 2022/0223468-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJe 26/07/2022).

Para caracterizar o estelionato sentimental é imprescindível que haja dano financeiro a vítima sem reparação por parte do agente, tendo em vista se tratar de fraude afetiva visando benéficos de cunho pecuniário, sendo este reparado, não há crime. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. 1. O ilícito de estelionato exige a presença de três requisitos fundamentais: a obtenção de vantagem ilícita, a utilização de artifícios, ardil ou outro meio fraudulento, e o induzimento ou manutenção da vítima em erro. Os fatos narrados na denúncia não evidenciam a atipicidade da conduta. Não há justa causa para instauração da ação penal com base no art. 171 do Código Penal. 2. O crime de estelionato só se caracteriza se houver prejuízo econômico à vítima, decorrente da vantagem obtida pelo agente mediante fraude. No caso dos autos, não houve prejuízo à instituição financeira, pretensa vítima, tendo em vista o fato de que os empréstimos foram quitados antes mesmo do oferecimento da denúncia. 3. Recurso ordinário provido para determinar o trancamento da ação penal. (STJ - RHC: 41371 SP XXXXX/XXXXX-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/06/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2015).

No Estado do Espírito Santo a resultante de um processo entre namorados, que chegaram a casar, em 2022, foi a sentença condenatória para o homem, que comprovado o estelionato e suas intenções de obter logro sobre a boa-fé de sua mulher, teve que ressarcir-la (SOUSA; CEREWUTA, 2022).

É notável que, no Brasil, existe uma vasta jurisprudência acerca do estelionato sentimental, demonstrando a atualidade do crime e a crescente busca por ajuizamentos cíveis e criminais em relação ao tema por parte das vítimas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em conclusão, este artigo explorou estudos que contribuíram para a ampliação do conhecimento relevante através de uma revisão sistemática da literatura jurídica e jurisprudência, conseguindo explorar a complexidade deste crime e os desafios associados à sua identificação e persecução.

Os resultados indicam que, apesar da gravidade do estelionato sentimental, a falta de legislação específica e a dificuldade em provar a intenção fraudulenta tornam difícil a persecução deste crime. Portanto, é imperativo que haja um maior entendimento e conscientização sobre o estelionato sentimental.

Além disso, este estudo ressalta a necessidade de implementação de uma legislação mais robusta para proteger as vítimas e punir os infratores. A criação de leis específicas para o estelionato sentimental poderia facilitar a persecução deste crime e proporcionar uma maior proteção às vítimas.

Concluiu-se que há uma difusão do estelionato sentimental no Brasil, trazendo a percepção de que a boa-fé é contagiada pela lábia astuciosa de alguém. A paixão e os sentimentos, tornam as pessoas vulneráveis, alvos fáceis, para pessoas ardilosas conseguirem ludibriar, causando danos materiais e morais na vítima. Entretanto, nem sempre o processamento criminal se faz necessário, tendo em vista que se houver reparação do dano, não há mais que se falar em outro tipo de condenação, sendo a esfera criminal a última tentativa de se ter a devida punição para situações em que as outras esferas do Direito não foram suficientemente eficazes.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA SENADO. **CCJ aprova aumento de pena para estelionato e suas versões virtuais**. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2023/08/23/ccj-aprova-aumento-de-pena-para-estelionato-e-suas-versoes-virtuais>. Acessado em: 30 de out. de 2023.

ALEIXO ADVOCACIA. **Responsabilidade Civil X Responsabilidade Penal**. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/responsabilidade-civil-x-responsabilidade-penal/184001691>. Acessado em: 29 ago. de 2023.

BERLINI, Luciana Fernandes. **Responsabilidade civil por estelionato sentimental**. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/amp/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/370997/responsabilidade-civil-por-estelionato-sentimental>. Acessado em: 22 out. de 2023.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Projeto de Lei nº 6.444, de 2019**. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1846814. Acessado em: 30 maio de 2023.

BRASIL. Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940. **Código Penal**.

BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. **Código Civil**.

BRASIL. Senado Federal. **Projeto de Lei nº 2.254, de 2022**. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/154453>. Acessado em: 27 de out. de 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Habeas Corpus 757484 – MG (2022/0223468-3) (2022/0062485-7)**. Relator: Ministro Jorge Mussi. Data da publicação: 06/06/2022. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/monocraticas/decisoes/num_registro=202202234683&dt_publicacao=26/07/2022. Acessado em: 02 set. de 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **RHC: 41371 SP XXXXX/XXXXX-1**, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/06/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2015. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/864078889>. Acessado em: 02 set. de 2023.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. **Acórdão 866800, 20130110467950**. Relator: Desembargador Carlos Rodrigues. Data da publicação: 19/05/2015. Disponível em <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-df/189615512>. Acessado em: 01 set. de 2023.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. **Estrangeiros integrantes da chamada “Máfia Nigeriana” são mantidos presos**. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/noticias/estrangeiros-integrantes-da-chamada-mafia-nigeriana-sao-mantidos-presos/491165439/amp>. Acessado em: 27 de out. de 2023.

BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. **Acórdão 1141866, 20170710039550 APR**, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGE LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/11/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: 117/142. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-df/1209740892>. Acessado em: 01 set. de 2023.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Paraná. **Acórdão 1045907-7**. Relator: Desembargador José Augusto Gomes Aniceto. Data da publicação: 17/10/2013. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-pr/838536984>. Acessado em: 01 set. de 2023.

CABETTE, Eduardo Luiz Santos. **Artigos Estelionato e representação: novo entendimento do STF**. Disponível em: <https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2023/05/02/estelionato-e-representacao-novo-entendimento-do-stf/>. Acessado em: 29 ago. de 2023.

CASTRO, C. C. de. **Responsabilidade civil decorrente do estelionato afetivo**. Trabalho de Conclusão de Curso. Centro Universitário de Brasília. Brasília, 2022.

COELHO, M. H. C. B. **O crime de estelionato sentimental e a constitucionalidade da sua tipificação à luz do direito à propriedade e da dignidade da pessoa humana**. Dissertação de Mestrado. Instituto Brasileiro de Ensino e Desenvolvimento de Pesquisa. Brasília, 2023.

GENNARINI, J. C. **O estelionato sentimental, amoroso ou afetivo: ilícito penal ou apenas um ilícito civil?** Revista de Direito e Processo Penal, v. 2, n. 2, jul/dez, 2020.

GONÇALVES, D. M. **O canto da sereia – da captação de vítimas de estelionato virtual por meio das redes sociais**. Trabalho de Conclusão de Curso. Faculdade Evangélica de Rubiataba. Goiás, 2022.

GRANDIS, R. de. **O delito de infidelidade patrimonial e o direito penal brasileiro**. Universidade de São Paulo. São Paulo, 2018.

HUNGRIA, Néelson. **Fraude Penal**. Rio de Janeiro: Graphico, 1932.

MACRI, B. J.; MACRI JÚNIOR, J. R. **O conceito de prejuízo patrimonial no “estelionato sentimental”**. Anais Congresso Brasileiro de Processo Coletivo e Cidadania, n. 10, p. 208-225, out/2022.

MOURA, B. T. de; DUTRA, D. P. **Estelionato sentimental no meio digital: pontuais considerações sobre a prevenção e reparação de danos**. Trabalho de Conclusão de Curso. Rede de Ensino Doctum – Unidade Leopoldina, Minas Gerais, 2022.

RONDON FILHO, E. B.; KHALIL, K. P. **Scammers: estelionato sentimental na internet**. Revista Direito e Justiça: Reflexões sociojurídicas, v. 21, n. 40, p. 43-57, maio-ago, 2021.

SANTOS CABETTE, E. L. **Estelionato e representação: novo entendimento do STF**. Disponível em: <https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2023/05/02/estelionato-e-representacao-novo-entendimento-do-stf/>. Acessado em: 29 ago. de 2023.

SANTOS, P. N. dos. **Estelionato sentimental: a exploração econômica no curso do namoro**. Trabalho de Conclusão de Curso. Faculdade Evangélica de Goianésia. Goiás, 2020.

SANTOS, V. B. M. **O golpista do Tinder: Análise de violência psicológica contra a mulher**. Revista Inovação Tecnológica, v. 12, n. 2. ANPAD. 2022.

SILVA, H. C. da; SCHINCAGLIA, D. M.; BARBOSA, G. L.; LIMA, J. N.; OSHIRO, T. R.; SANTOS, V. B. M. **O golpista do Tinder: Análise de violência psicológica contra a mulher**. Revista Inovação Tecnológica, v. 12, n. 2. ANPAD. 2022.

SOUSA, G. D. de; CEREWUTA, P. M. M. **Estelionato sentimental: aspectos da responsabilidade civil e criminal**. Facit Business and Technology Journal, v. 3, p. 648-666, ago/out, 2022.

TARTUCE, Flávio. **Manual De Direito Civil**. São Paulo: Método, 2019.